

**OLIV TA'LIM TIZIMIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISH
MASALALARI**

Ismatov Akbarali Nematillo o'g'li

Oriental universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10694556>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Oliy talim tizimidagi strategik menejment rivoji xususida mulohazalar berilgan. Strategik menejment yaratish dasturi bugungi kunda eng muhim omillardan biri sanaladi. Talim tizimida menejmentning rivojiga turli omillar tasir korsatadi. Strategik menejment bu talim samaradorligini oshirish uchun zaruriy bilim va konikmalar yaratadi.

Kalit sozlar: strategik menejment, kasbiy tayyorlov, korporatsiya, boshqaruv turlari, mamuriy boshqaruv.

**ISSUES OF STRATEGIC MANAGEMENT DEVELOPMENT IN HIGHER
EDUCATION SYSTEM**

Abstract. This article provides comments on the development of strategic management in the higher education system. Creating a strategic management program is considered one of the most important factors today. Various factors influence the development of management in the educational system. Strategic management creates the necessary knowledge and skills to increase the effectiveness of this training.

Key words: strategic management, professional training, corporation, types of management, administrative management.

**ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация. В данной статье даются комментарии по вопросам развития стратегического менеджмента в системе высшего образования. Создание программы стратегического управления сегодня считается одним из важнейших факторов. На развитие менеджмента в системе образования влияют различные факторы. Стратегический менеджмент создает необходимые знания и навыки для повышения эффективности этого обучения.

Ключевые слова: стратегический менеджмент, профессиональная подготовка, корпорация, виды менеджмента, административный менеджмент.

Zamonaviy dunyoda oliy ta'lim tizimida malakali kadrlarni shakllantirish va iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Mehnat bozorining tez o'zgarib turadigan talablari va

raqobat sharoitlari tufayli oliy ta'lim tizimini samarali strategik boshqarish tobora dolzarb va zarur bo'lib bormoqda.

Hozirgi kunda dunyo bo'ylab ko'plab ta'lim muassasalari o'z faoliyatida strategik boshqaruvdan faol foydalanmoqdalar, ammo maqsadlarga erishish uchun o'zlarining barcha imkoniyatlarini ishga solishmoqda [1]. Keyinchalik, oliy ta'lim tizimini strategik boshqarishning nazariy asoslari ko'rib chiqilib, oliy ta'lim tizimini boshqarish tushunchalari va yondashuvlari tahlil qilinib va uning oldida turgan asosiy muammolar va rivojlanish tendentsiyalar muhokama qilinmoqda [2].

Strategiyani shakllantirish - bu harakatlar usuli va uning aniq vositalari menejmentning yadrosi va yaxshi boshqaruvning muhim belgisidir.

Boshqaruv sohasida strategik menejment resurslarni hisobga olish va tashkilot faoliyat yuritadigan ichki va tashqi muhitni baholash asosida tashkilotning yuqori rahbariyati tomonidan amalga oshiriladigan asosiy maqsad va tashabbuslarni shakllantirish va amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Tashkilotni boshqarish kontekstida strategik boshqaruv tushunchasi yuqori darajadagi boshqaruv va joriy boshqaruv o'rtasidagi farqni aks ettirish uchun 1960-1970 yillar oralig'ida joriy qilingan. 1965-yilda Igor Ansoff uzoq muddatli rejalashtirishning avvalgi usullarini shubha ostiga qo'ydi va strategik rejalashtirish modelini taklif qildi. Garchi ko'plab mualliflar strategik menejmentni yangi fan sifatida yaratishga hissa qo'shgan bo'lsalarda, kashshoflar qatoriga Alfred Chandler (ingl. Alfred D. Chandler, Jr.), Filip Zeltsnik (ingl. Philip Selcnik), Igor Ansoff va Piter Druker tomonidan ishlab chiqilgan [3].

Strategiyaning beshta elementi (Mintzbergga ko'ra, "besh P") — reja, pozitsiya, qabul qilish, "harakatlar namunasi", istiqbol.

Strategik menejmentning asosiy bosqichlari:

1. biznes sohasini aniqlash va tashkilotning maqsadini ishlab chiqish,
2. maqsadni xususiy uzoq muddatli va qisqa muddatli faoliyat maqsadlariga aylantirish,
3. faoliyat maqsadlariga erishish strategiyasini aniqlash,
4. strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirish,
5. faoliyatni baholash, vaziyatni kuzatish va tuzatuvchi ta'sirlarni kiritish.

Ansoffning fikriga ko'ra, o'zgaruvchan sharoitda strategik menejmentda tashkilotning potentsial imkoniyatlari — funksional salohiyat va umumiy rahbariyatning potentsialini aniqlash va rivojlantirish alohida ahamiyatga ega.

Strategik menejment tahlil bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning asosida qisqa va uzoq muddatli istiqbolda muhim qarorlar qabul qilinadi. Tahlil alohida tadqiqot ob'ektlarini ham, umumiy vaziyatni ham ajratish va o'rganishni o'z ichiga oladi. Ammo tahlildan foydalanganda strategiya batafsil reja yoki ko'rsatmalar to'plami emas, balki umumiy tushunchadir. U barcha qarorlar va maqsadlarni muvofiqlashtirishni ta'minlaydi va shaxs yoki tashkilotning harakatlariga yo'nalish beradi. Strategik menejmentning asosiy vazifasi bozordagi mavjud vaziyatni hisobga olgan holda maqsadlarga erishish uchun asosiy resurslarni aniqlash, shuningdek uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tegishli tizimni yaratishdir[4].

Oliy o'quv yurtlarining rivojlanishi strategik boshqaruv tamoyillarini amalga oshirish asosida amalga oshirilishi kerak, uning davomida muassasa faoliyati missiyasi shakllantiriladi, strategik dastur (strategiya) ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi, strategik vazifalar hal qilinadi. Oliy o'quv yurtlarining tashkiliy modeliga strategik boshqaruv tamoyillarini joriy etish ob'ektiv zaruratdir. Oliy ta'lim iqtisodiy faoliyat turi sifatida ta'lim va tegishli xizmatlarni ko'rsatadigan oliy o'quv yurtlari tomonidan taqdim etiladi. Binobarin, oliy o'quv yurtlari ob'ektiv bozor qonunlari bilan qamrab olingan ta'lim xizmatlari bozorining sub'ektlari hisoblanadi.

Zamonaviy iqtisodiy fanlarda iqtisodiy munosabatlarning o'ziga xos sub'ekti sifatida tashkilotning yagona nazariyasi yoki kontseptsiyasi hali mavjud emas. Ba'zi tadqiqotchilar "tashkilot" atamasi fransuzcha "tashkilot" so'zidan kelib chiqqan deb hisoblashadi, boshqalari "tashkilot" so'zi yunoncha "pryavov" – "asbob" dan kelib chiqqan deb yozadilar, bu "ma'lum bir maqsadga erishish uchun resurslarni maqsadli birlashtirish" degan ma'noni anglatadi [9]. Qoida tariqasida, "tashkilot" atamasi o'ziga vazifalarni belgilaydigan va ma'lum bir jamoaviy maqsadga erishish uchun ularni amalga oshiradigan ijtimoiy guruhni aniqlash uchun ishlatiladi.

Oliy ta'lim tizimida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning strategik boshqaruv mexanizmini ifodalovchi ma'lumotlar tahlilida statistik guruhlash, solishtirma tahlil, tanlanma kuzatuv, adabiyotlar qiyosiy tahlili, mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish, turli umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar va qiyosiy taqqoslash usullaridan foydalanildi.

Shunday qilib, oliy ta'lim tizimida strategik menejmentni rivojlantirish uchun strategiyalarni belgilash va amalga oshirish zarurdir.

REFERENCES

1. Abduraxmonova O.Q. Mehnat asosiy o'quv bozori. nomz. dis. - Toshkent, 2005 yil.135 B.
2. O.C.Каххоров. [Формирование резерва современных руководящих кадров в системе образования](#). Наука и Мир. – 2017. – С. 28-31.
3. J.Huisman, A.Pausits. [Higher Education management and development. Compendium for managers](#). Waxmann Verlag. – 2010. – P. 16-18 .
4. Аквазба Е.О., Ухабина Т.Е., Черемисина Е.В. Качество образования в современной образовательной организации: проблемы и перспективы // Современные проблемы науки и образования.–2015.–5; Источник:www.science-education.ru/128-21477 (дата обращения: 28.08.2015).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH